

ОСОБЕННОСТИ РУССКОГО ФИЛОЛОГИЧЕСКОГО ПЛАСТА В РУСЛЕ
ЛИНГВОСТИЛИСТИЧЕСКОГО ТРАКТАТА

Э.О. Сафронов

руководитель Центра Русского языка и культуры УрГУ руководитель НТС и НМС кафедры
русского языка и литературы факультета Филологии и искусства Ургенчский
государственный университет
Ургенч, Узбекистан
elbek.safronov@yandex.ru

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14556433>

*Чтобы найти себя в интеллектуальном смысле слова, то есть познать себя, нужно
суметь забыть себя и в самом глубоком, самом серьёзном смысле «присматриваться» и
«прислушиваться» к
другим...*

С.А. Аверинцев

Аннотация. В этой статье будет рассматриваться русская филология как наука, занимающаяся исследованием русского языка и литературы. Русские филологические исследования имеют многолетнюю историю внедрения в гуманитарные науки, а также несут в себе разные отрасли и направленности исследователей. Рассматривая важные сферы, цели и функционирование русского филологического направления, включая обоюдную связь между смежными дисциплинами.

Ключевые слова: эстетическо-философский, структурализм, постструктурализм, семиотика, контрастивная лингвистика, фольклористика.

Знание – это овеществленное, «прошлое» мышление, как фабрики, станки и другие средства производства, в терминах экономики, есть прошлый труд. Всегда есть опасность, что в научно-образовательных, академических учреждениях, профессионально занятых выработкой и распространением знаний, запас прошлой мысли начнет преобладать над энергией живого, «незнающего» мышления. Основная задача научной и академической работы обычно определяется как исследование (research): «тщательное, систематическое, терпеливое изучение и изыскание в какой-либо области знания, предпринятое с целью открытия или установления фактов или принципов» [6, с. 1141].

Нынешнее состояние филологии структурируется на ряде парадигм. Не смотря на это выступает в качестве дисциплины которая может по отношению к этим парадигмам быть высшей ступенью абстракции объединяющей и опосредующей их, словно то, как философия опосредована по отношению к другим направлениям знаний приведём пример какие знания и труды входят в ту или иную парадигму, но не могут выходить за её рамки, формируя более общее филологическое знание. Одним из важных критериев в данном случае будет являться обращение к тексту и языку как материалу литературы. Таким

образом, в литературоведении к области филологического знания будут относиться те работы, которые основываются на анализе текстового материала, а в языкознании подобные работы, которые могут выходить также за рамки языка, обращённые как к тексту, так и в целом произведению. Эстетическо-философское знание включительно обогатило филологию. Данные работы, связаны с эстетикой слово и художественными текстами. Аналогичное можно сопоставить и с культурологией.

Нужно отметить, что интересы психологии были обращены к литературе и к художественному тексту. Однако существует секция филологического знания, которая может интегрировать в себе данные направления. Такая область называется метапоэтика-исследование писателем, поэтом собственного творчества. Такое знание составляет относительно самостоятельную парадигму, она определяется как гетерогенная «размытая».

Кульминируя особенность русской филологии, можно отметить то, что в её основе лежит метапоэтика. Фундаментальные исследования показали, что наука литературоведений складывалась в основном в процессе формирования и становления самой литературой. «Поэтика-1705 год», «Риторика» (1706—1707) Ф. Прокоповича, работы В. К. Тредиаковского и М. В. Ломоносова, а далее А. Д. Кантемира и А. П. Сумарокова, М. М. Хераскова, Н. И. Новикова, А. Н. Радищева составляли основу русской филологии XVII-XVIII вв.

Необходимо отметить, что не случаен и тот рывок, который сделали русские символисты, они ставили перед собой задачи создавать теорию литературного творчества. Также они правомерно считали, что теория литературного творчества, но, по сути, филология как целостное знание не была сформирована. Функционировала история литературы, литературное критика, однако принципов анализа художественного текста, подходов к нему было выработано.

К концу XIX и началу XX века положения филологии было приблизительно одинаково, как и положение лингвистики. Учёные лингвисты прекрасно обладали знаниями истории языка, реконструировали мёртвые языки, например санскрит. Но у них не было достаточных знаний и оснований для изучения современного состояния языков, как утверждают молодые грамматисты Г. Острогов, К. Бругман, Г. Пауль и др. В ответ на вызовы учёных впоследствии сформировалась структурная лингвистика, призванная исследовать языки в синхронном срезе в отличие от диахронии (основа – работы Ф. де Соссюра, И. А. Бодуэна де Куртенэ).

Русская филология является одной из великих научных сфер, исследующая русское языкознание, литературоведение, культурологические аспекты народа и его специфику. Главной задачей является, восстанавливающая функция и проведение анализирующих процессов текстовых изданий, изучение литературоведческих дисциплин и лингвистических перспектив, а также использование полученных результатов в обучении и переводоведении. Историографию русская филология имеет богатую и долгую, начиналась она в древней Руси.

На тот период важным направлением исследования в области филологии являлось изучение древнерусского языка и литературы.

В XVIII веке начала развиваться русская филология уже как наука. В тот период времени начали появляться первые книги и учебники по обучению русскому языку и грамматике, далее начали появляться исследовательские школы по изучению истории русского языка. Знаменательным событием из истории русской филологии было воплощение в мир науки Российской академии наук, и воплотила в себя центр исследований в области филологии.

Уже в XIX веке русская филология стала развиваться интенсивнее и эффективнее. Данный период отличился тем, что активизировалось изучение разных аспектов русской литературы, включительно исследовалась стилистика, поэтика и история возникновения литературы. Создавались разные литературоведческие и литературно-критические школы, литературные журналы, ставшие фундаментом-площадкой для осуществления анализа и обсуждения литературного творчества.

XX век внёс перспективу развития в области русской филологии, а также стал расширяться. А этот период стал внедрять неизученные направления и разностороннюю методику исследования. Начали появляться: структурализм, постструктурализм, семиотика.

Провелись исследования в области сравнительной лингвистики и контрастивной лингвистики, диалектики и истории русского языка.

На данный момент русская филология не стоит на месте, развиваясь, приспособляется к новому времени и различным технологиям. Благодаря перспективным информационным технологиям исследователи – филологи применяют современную методику и вспомогательные функции для анализов текстов и изучения языков.

Русская филология – это огромная область человеческого интеллекта, изучающая русский язык, литературу и культуру народа. В состав русской филологии входит ряд основополагающих областей и направлений:

Лингвистика – это наука об изучении языка и его структуры. Исследованием русского языка занимается лингвистика, она изучает его звуковую систему, грамматику, лексику и семантику. Учёные лингвисты рассматривают разные аспекты в изучении языка: фонетику, морфологию, синтаксис и семантические особенности. Также они изучают происхождение русского языка и диалекты.

Литературоведение – наука, изучающая историю литературы и литературу. В составе русской филологии литературоведение проводит исследования в сфере русской литературы, жанров, стилей и тематик.

Представители литературоведения (литературоведы) осуществляют анализ произведений, разных авторов и периодов времени, исследуют их художественную особенность и историографию.

Фольклористика – данная наука изучает фольклор и народное творчество. В составе русской филологии фольклористика занимает одно из немаловажных мест и занимается исследованием русской народной поэзии, сказок, песен, загадок и многих других жанров фольклора. Структуру и функции фольклорных произведений, их роль в истории и культуре народа изучают фольклористы.

Культурология – это наука, которая изучает культуру. А также её проявления. В составе русской филологии культурология изучает русскую культуру, её историю, ценности, символы и обычаи. Культурология взаимодействует с такими сферами жизни, как политика, экономика и религия. Культурологи включительно исследуют воздействие культуры на функционирование и формирование языка.

Это лишь некоторые из областей и направлений русской филологии. Каждая из них имеет свои особенности и методы исследования, но все они вместе помогают нам лучше понять русский язык, литературу и культуру, их развитие и значение в современном мире.

Итак, русская филология есть область гуманитарного знания, непосредственным предметом изучения которой служит главное воплощение человеческого слова и духа – сообщение, и наиболее совершенный вид его – словесный письменный текст. При этом филология имеет дело исключительно с текстами, обращенными к читателю, хотя бы и неопределенному. Текст, в принципе лишенный адреса, никакого отношения к филологии не имеет – понять его невозможно.

Литература

1. Александрова О.В. Проблема дискурса в современной лингвистике // Когнитивно-прагматические аспекты лингвистических исследований: сб. науч. тр. – Калининград: Калининград. ун-т., 1999. – С. 145-159.
2. Гак В.Г. Языковые преобразования. – М.: Школа «Языки русской культуры», 1998. – 768 с.
3. Красильникова Л.В. Жанр научной рецензии: семантика и прагматика. – М.: Диалог МГУ, 1999. – 139 с.
4. Эпштейн М.Н. Знак пробела: О будущем гуманитарных наук. – М., 2004. – с. 46-51.
5. Webster's New World College Dictionary, 3rd ed. Cleveland (OH): Macmillan, 1997. – P. 1141.